

YOSHLARNING HUQUQIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Xaydarov Ravshan Rustamovich

SamDU tadqiqotchisi

ANNOTASIYA O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish islohotlari jarayonida jahondagi turli mamlakatlarda shu kabi jamiyat asoslarining yaratilish tajribasi, bu sohada islohotlarning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va huquqiy asoslarining shakllantirilishi, ularga doir nazariy ishlanmalarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, fuqarolik jamiyatining bu insoniyat uchun muhim bo'lgan ijobiy jihatlari (tamoyillari va yashash muhiti) o'tish davrini o'z boshidan kechirayotgan mamlakatlarda inson huquq va erkinliklarini ta'minlash va huquqiy davlat sari rivojlanish sari intilishiga doir islohotlarida muhim tajriba sifatida namoyon bo'ladi. Maqolada fuqarolarda huquqiy madaniyatni shakllantirish asoslari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: jamiyat, madaniyat, qonun ustivorligi, huquqiy madaniyat, inson huquq va erkinliklari.

Hozirgi davrga kelib dunyodagi rivojlangan mamlakatlarda fuqarolik jamiyatining qurilganligi, mazkur jamiyat siyosiy instituti sifatida huquqiy davlat bunyod etilganligi, bu kabi jamiyat va davlatlar muhitida inson va uning faoliyati uchun erkinlik yaratilishi, inson huquqlarini himoyalashning miqyosi nihoyatda keng ekanligi kabi omillar demokratiya qurish yo'lidan ketayotgan davlatlarni qiziqitmoqda. Shuning uchun ham o'tish davrida yashayotgan mamlakatlar siyosiy elitasi fuqarolik jamiyatini nafaqat ijtimoiy model sifatida, balki uni ta'lim tizimiga joriy etish asnosida yosh avlodni shakllantirish omili sifatida ham e'tirof etmoqda.

Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning "O'zbekiston - kelajagi buyuk davlat" asarida fuqarolar burchlari, ularning jamiyatda tutgan o'rni,

xaq-huquqlari, shaxsning va uning mol-mulki himoyalanihi to'g'risida dasturiy fikrlar mavjud. Ular tahlil qilinib, sharhlanib, o'quvchi-yoshlar, talabalar dunyoqarashiga moslab foydalanilsa, juda katta tarbiyaviy samara beradi. Bu xalqimiz ma'naviyatini rivojlantirishi va yuqori darajaga ko'tarishi bilan bevosita bog'liqdir.

Milliy mafkura keng qamrovli dunyoqarashni shakllantirish va tarbiyalash omilidir. U hilma-hil va bazi tarqoq qarashlarni umumiy maqsad yo'lida yaqinlashtiradi va birlashtiradi. Yangi mafkura milliy ong, tuyg'uni huquqiy va siyosiy madaniyat bilan qo'shish muhim o'rin egallaydi. Chunki bu mafkura yoshlarning ongi, tafakkuri, qarash va tushunchalari, etiqodi, dunyoqarashi va bilim darajasi turlicha ekanligini e'tiborga oladi.

Yoshlarning turli huquq sohasi meyorlarini, huquqiy prinsiplarini, davlat organlarini, shu jumladan huquqni muxofaza qilish organlarini tashkil etish tartibini va uning faoliyatini bilishi yoshlarda huquqiy madaniyatning shakllantirishning zarur shartidir.

Bundan tashqari huquqiy madaniyatni tadqiq etishda jamoatning turli ijtimoiy guruxlarini o'ziga xos tomonlarini chuqur o'rgangan va e'tiborga olgan xolda ilmiy izlanishlar olib borish zarurligi ko'rsatib o'tilgan va uni rag'batlantirish nazarda tutilgan. Yoshlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlaridan biri-obyektivlik va subyektivlik xususiyatiga egaligidir. Buning ma'nosi shundaki, bir tomondan yoshlarning xoxish istagi bog'liq bo'lmagan xolda ro'y bersa, 2-tomondan esa, u har bir yoshning xatti-xarakatlari, ularning intilishlari hamda faoliyat natijasiga bog'liq bo'ladi.

Inson zoti dunyoga kelibdiki, hamisha emin, erkin va ozod hayot kechirishga intilib kelgan. Uning erkinligi, haq-huquqiga daxl qilinganda unga qarshi kurashib o'z maqsadiga erishish yo'lida hatto jonini ham fido qilgan. Zero, har bir inson o'z erki, haq-huquqi o'z qo'lida bo'lsagina o'z taqdirini o'zi belgilashiga, avlodlari uchun munosib kelajak barpo etishga imkoniyat topa oladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Huquqiy tarbiyani yaxshilash, aholining huquqiy

madaniyat darajasini yuksaltirish, chuqur bilimli va yuksak ma'naviyatli huquqshunos, kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, jamoatchilik fikrini o'rganish ishini yaxshilash haqida"gi farmonida huquqiy tarbiyani yaxshilash va uni yuqori pog'onalarga ko'tarish Davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri ekani ta'kidlangan.

Darhaqiqat, yangi O'zbekistonni yaratish va unda demokratik huquqiy jamiyatni barpo etishda huquqiy madaniyatni shakllantirishning ahamiyati beqiyos bo'lib, unda huquqiy ta'lim-tarbiya adolatli, insonparvar, xaqchil huquqiy davlatning poydevorini ta'minlaydi. Huquqiy tarbiya qadimdan boy tarixga ega. Abu Nasr Farobiy o'zining "Aflotun qonunlarining mohiyati" asarida qonunlarni joriy etish masalasini maxsus yoritadi. Alloma Aflotunning "Eng mushkul ish-qonun joriy qilish" degan fikrini alohida qayd etadi. Uni joriy qilish birinchi navbatda Sohibi qonunga bog'liq, deydi.

Yoshlarda huquqiy madaniyatning shakllanishidagi subyektivlikning mohiyati ularning huquqiy munosabatlarda va o'zgarishlarda qanday ishtirok etishi va ularga qanday munosabat bildirishdan qat'iy nazar, bu jarayon obyektiv xodisa sifatida ro'y beradi. Yoshlarda huquqiy madaniyatni shakllanishini to'xtatib qo'yish mumkin emasligining o'zi xam uning obyektiv xususiyatiga ega ekanligini ko'rsatadi.

Huquqiy madaniyatning obyektiv jarayon bo'lishi bilan birga, u subyektiv faoliyatning ham natijasi hisoblanadi. Har bir yosh jamiyatning, huquqiy munosabatlarning o'ziga xos subyektiv sifatida huquqiy voqea-xodisalarga malum darajada tasir ko'rsatadi. Masalan, saylovlarda ovoz berish, bilm olish, mehnat qilish xuquqlaridan foydalanish, u yoki bu huquqiy munosabatlarda subyektiv sifatida ishtirok etishi yoshlarning huquqiy madaniyatining shakllanishidagi subyektivlikni ifoda etadi.

Yoshlarda huquqiy madaniyatni shakllanishida o'ziga xos xususiyatlardan asta-sekinlik xususiyatidir. Yoshlarda huquqiy madaniyatning shakllanishi bir lahzada yoki juda qisqa davr ichida ro'y bermaydi.

Yoshlar ulg'ayib borgan sari, huquqiy voqyea xodisalarining mohiyatini, ularning kelib chiqish sabablarini va oqibatlarini asta-sekinlik bilan anglab beradi.

Yoshlar huquqiy munosabatlarda va jamiyat huquqiy xayotida ro'y berayotgan o'zgarishlarning mohiyatini ko'proq bilib borsa, o'zining bu munosabat va o'zgarishlardagi o'rni va ishtirokini ham shunchalik ko'p anglab boradi. Bundan tashqari huquqiy voqyea-xodisalar jamiyat taraqqiyotining alohida bir bosqichiga xos bo'lgan xususiyat emas, jamiyat rivojlanar ekan, qabul qilingan qonunlar, farmonlar o'z kuchini yo'qotib, yangilari ishlab chiqilishi mumkin. Bu uzluksiz jarayon yoshlar ongiga asta-sekinlik bilan tasir eta boradi. Davlat va jamiyatdagi rivojlanish bir joyda to'xtab qolmaganligi singari, yoshlarning huquqiy madaniyati ham bir hil darajada qotib qolmaydi, balki yangi huquqiy xayotdagi o'zgarishlar tasirida o'zgarib, rivojlanib boradi.

Yoshlar huquqiy madaniyatining yuqori darajada bo'lishi huquqiy jarayonlar va huquqiy munosabatlarda faol ishtiroki, huquqiy savodxonligi, qonunga itoatkorligi, hurmat bilan o'lchanadi. Huquqiy madaniyati yuqori bo'lgan yoshlar qonunni hurmat qiladi, uni qonun himoya qilishini biladi, har bir qabul qilingan qonunning mohiyatini o'rganib chiqib, unga itoat etadi, insonga oliy qadriyat sifatida qaraydi, jamiyatning huquqiy xayotida faol ishtirok etadi, xuquqbuzarlarga nisbatan murosasizlik tuyg'usiga ega bo'ladi. Bunday yoshlar boshqalarga o'rnak bo'lishi bilan birga, ko'pchilikning ishonchi va xurmatiga ham sazovor bo'ladi.

Huquqiy madaniyati yuqori darajada bo'lgan yoshlar nafaqat huquqiy balki, ahloqiy, siyosiy madaniyatini ham namoyon eta oladilar. Huquqiy madaniyati o'rtacha darajada bo'lgan yoshlar huquqiy savodxonligi ham o'rtacha bo'ladi. O'zi egallagan huquqiy bilimlarni xayotga tadbiiq etishda extiyojdan kelib chiqqan xolda amalga oshiradilar. Huquqiy madaniyati past darajada bo'lgan yoshlarda boshqalarga nisbatan namuna bo'ladigan sifatlar kam bo'ladi, davlatning huquqiy xayotida loqaydlik, o'zgalar bilan qiziqmaslik, shuningdek, xuquqbuzarlar, qonunbuzarlarga nisbatan befarq bo'ladilar. Bunday talabalarda huquqiy madaniyatlilikka nisbatan huquqiy madaniyatsizlik ustunlik qiladi.

Huquqiy tarbiyaga kompleks yondashishni to'g'ri tushunish uchun, uning umumiy va mahsus tomonlarini to'g'ri va aniq asoslab olmoq kerak. Bunda:

-huquqiy tarbiyaning ijtimoiy ahamiyati;

-huquqiy tarbiyaga kompleks yondashishni taminlovchi qoidalar;

-huquqiy madaniyat va huquqiy ongini shakllantiruvchi usul va shakllar;

-huquqiy tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishdagi asosiy faktlarga alohida e'tibor berish lozim bo'ladi.

Jamiyat hayot ko'rinishini unversal shakli bo'lsa, oila uning yacheykasidir. Oila umumiy, maxsus va ijtimoiy qonunlarga muvofiq rivojlanadi, shu bilan birga u jamiyatning barcha qarama qarshililarini o'zida aks ettiruvchi, ayni chog'da o'z ichki ziddiyatlari, tabiiy ichki taraqqiyot manbalariga ham ega bo'lgan nisbatan mustaqil ijtimoiy institutdir. Jamiyatda va oilada yuz beradigan o'zgarishlar o'zaro bir-biriga bog'liq. Bugungi kunda siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy, ruhiy o'zgarishlar yoshlarda oila va oilaviy munosabatlarga nisbatan yaxshi ijobiy munosabatlar shakllanish uchun zarur imkoniyatlarni yaratdi. Shu sababli oila faqat aholi sonini to'ldirish vazifasini bajaribgina qolmay, shaxsning o'z-o'zini namoyon etuvchi, ijtimoiy ahamiyatga molik fazilat va xislatlarni egallash uchun, ijtimoiy madaniyatni shakllantirish uchun qulay muhit hisoblanadi.

Oila yoshlarga huquqiy tarbiya berishda va ta'lim tizimining boshlang'ich nuqtasi hisoblanadi. Oiladagi muhit farzandlar va ota-onalar o'rtasidagi, o'zaro munosabat, shakllangan tarbiya tizimi bolalarda huquqga bo'lgan dastlabki qarashlarni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Xalqimizda dono naql bor: «Qush uyasida ko'rganini qiladi». Agarda ota-onalarning o'zlari hayotimizda bo'layotgan o'zgarishlarning huquqiy tomonlaridan bexabar bo'lsa, xizmat joylarida, ko'cha-kuyda qilgan huquqbuzarliklarini hech narsa bo'lmagandek, farzandlar oldida muhokama qilib o'tishsa, bu yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yoshlarning huquqiy tarbiyasida oila rolining muhimligi, boshqa huquqiy ta'lim tizimidagi o'quv maskanlari kabi qonun bilan

belgilangan hodisa emas, u o'zbekona tarbiyaga xos ma'naviy axloqiy qadriyatlari bilan belgilanadi.

Yoshlarni avvalo oila tarbiyalaydi. Oilada muhit o'zaro hurmat, oliyjanoblik, halollik asosiga qurilgan bo'lsa, oila boshliqlari o'z vazifalariga sidqidildan qarasarlar jamiyatning bunday yacheykasidan yaxshi fuqarolar yetishib chiqadi. Shuning uchun ham oilani davlatning asosiy deydilar. Sharq uyg'onish davrining buyuk mutafakkiri, qomusiy bilim sohibi Abu Ali ibn Sino o'zining «Risolatu tadbiri manzil» asarida ota-ona zimmaiga o'ta murakkab va hayotiy vazifalarni qo'yadi. Agar oila boshlig'i tajribasizlik, no'noqlik qilsa u oila a'zolarini yaxshi tarbiyalay olmaydi va oqibatda yomon natija kelib chiqishi mumkin. «oilada yomon tarbiya deb uqtiradi olim, faqat shu oilaning o'zigina salbiy ta'sir qilib qolmasdan, balki atrofdagi boshqa oilalarga ham salbiy ta'sir qilishi mumkin». Ibn Sino ko'rsatadiki, sharoitning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bola tarbiyasi ota-onalarning asosiy burchi va vazifasidir. Ota-ona davlat boshlig'imi yoki jamiyatning oddiy fuqarosimi, unisidan qat'iy nazar, bola tarbiyasi masalasida ularga bir xil talab qo'yiladi.

Buning uchun o'quvchilar o'rtasida:

Muayyan ma'naviy-axloqiy sifatlarga egalik; milliy axloqqa xilof xatti-harakatlardan tiyilish, o'z tarixi haqida, buyuk allomalarimiz haqida gurur va iftixor bilan gapirish, milliy-madaniy yodgorliklar tarixini yaxshi bilish va ularni asrashga xizmat qilish, kitobxonlik, o'z kelajagiga taalluqli masalalar bo'yicha mustaqil, yoshiga mos fikr yurita olish;

axloqsizlikka qarshi kurashish lozimligini asoslay olish;

o'z xulqidagi kamchiliklarni tahlil qilish va baholash;

tengdoshlarining ijobiy va salbiy xulqini ko'rsata olish;

ikkiyuzlamachilik, ko'zbo'yamachilik, millatni, jamoani, odamlarni ajratib yuboradigan illatlarni isbotlash va ularga qarshi tura olish; behayolikka nisbatan salbiy munosabatda bo'lish zarurligini asoslay olish ko'nikmasini hosil qilish. Yoshlar dunyoqarashida sog'lom e'tiqod, ishonch va milliy qadriyatlarimizning ustuvorligini ta'minlash, yot mafkuralarga qarshi immunitetni tarbiyalashda: ularni

milliy g'oya bilan qurollantirish; hayot xodisalarini dunyoviylik, ilmiylik tamoyillari asosida tahlil qilish va baholashga odatlantirish;

O'z qarashlarini himoya qilishga o'rgatish: yoshlarning buzgunchi mafkuralarga har doim, hamma joyda murosasiz bo'lishga tayyor bo'lishlariga erishish zarur. Bundan tashqari:

Vatanparvarlik tushunchasining mohiyatini yoshiga mos darajada tushuntirish; vataniga, millatiga xiyonat qilgan kimsalarga o'z shaxsiy munosabatini ifodalay olishi;

Respublika mustaqilligiga, konstitusiyaviy tuzumga tahdid solayotgan kuchlarni bilishi va ularga o'z nafratini ifodalay olishi; milliy istiqlol

mafkurasi, milliy g'oya mohiyatini bilishi, o'z hayoti, kelajagi bilan boglab tushuntirish olish va ularga amal qilishi; yot mafkuralar, informasion xurujlar, ularning salbiy natijalari, oqibatlarini misollar asosida yoritishi; madaniyat va san'at sohasida o'zbek xalqini dunyoga mashhur qilayotgan ijodkorlarning hayoti va ijodi to'g'risida tushunchalarga ega bo'lishlariga erishishimiz lozim.

O'quvchilar qalbida yuksak ma'naviyatlilikni shakllantirishda kitob va kitobxonlikning ahamiyati beqiyos. Bilim manbai bo'lgan kitobni sevish, uni o'qish va ko'z qorachigidek saqlay bilish, o'qish uchun uni tanlay olish va o'qish madaniyatini bilish ham kerak. Ularni o'qishga majburlash emas, balki kitob o'qishga havas uyg'otish lozim. Bu borada ota-ona, ustozu murabbiylar va kutubxona xodimlari bevosita yordam berishlari lozim bo'ladi. Bunda bolalarning yosh xususiyati, qiziqishi hisobga olinishi kerak. O'quv yili boshida barcha sinf o'quvchilari o'rtasida «O'quvchilarning burchi — xalq mulkini ko'z qorachig'idek saqlash» mavzusida yig'ilish o'tkazilishi maqsadga muvofiq. Yig'ilish davomida «Kitobning tugilishi», «Kitobning paydo bo'lishi» xususida chuqur to'xtalib o'tish, nashriyot va bos-maxonalarga sayohatlar uyushtirish, «Kitob qanday yaratiladi?», «Kitob sanoati haqida»gi mavzularda konferensiyalar o'tkazish, «Kitoblar kasalxonasi» deb nomlanuvchi noan'anaviy o'yinlarni o'tkazish o'quvchilarning darslik-kitobga nisbatan mehrini yanada oshiradi. «Kitob mening hayotim-da»,

«Darslik — bebaho boylik», «Darsliklar olamiga sayohat» kabi mavzularda suhbatlar, mualliflar bilan uchrashuvlar, nashriyot xodimlari bilan savol-javoblar kabi tadbirlarni o'tka-zish ham yaxshi natija beradi. Shuningdek, sinflar o'rtasida darsliklarni yaxshi saqlash, asrab-avaylash, ularga to'g'ri muomala qilish bo'yicha musobaqalar tashkil etish, golib sinf o'quvchilarini maktab devoriy gazetasi, maktab radiouzeli orqali muntazam tanishtirib borish, lozim bo'lganda ular faoliyatini ommaviy axborot vositalari orqali yoritish, g'olib o'quvchilarni ibrat qilib ko'rsatishi boshqa sinf o'quvchilarini ham darsliklarni yaxshi saqlashga undaydi.

O'quvchi-yoshlarimizda xalqimizning boy milliy, ma'naviy-tarixiy an'analari, urf-odatlar hamda umumbashariy qadriyatlari, milliy g'oya, ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda o'quvchi daftari va kundaligi ham katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Afsuski, keyingi paytlarda ichki bozorlarimizda muqovasiga turli xil bema'ni rasmlar tushirilgan mahsulotlar sotilmoqda. Ularda chet el estrada, kino «yulduzlari»ning behayo ko'rinishlari, axloqiy buzuvchi rasmlar mavjud, Bundan tashqari, chet eldan keltirilayotgan har xil «tanno» qo'girchoqlar va o'yinchoqlar bolalarimiz tarbiyasiga salbiy ta'sir etmoqda. Mamlakatimizga kirib kelayotgan bunday manbalar orqali buzgunchi g'oyalar targib etilmoqda, Eng achinarlisi, ularni hali oq-qorani farqiga bormaydigan, ishonuvchan, ta'sirga beriluvchan bolalarimiz ko'rayapti.

Xulosa qilib aytganda, Mamlakatimizda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlarining markazida har tomonlama yetuk, barkamol avlodni tarbiyalash, shakllantirish, uni jamiyatning fidoiy farzandiga aylantirish muammosini ustuvor vazifa sifatida qabul qilish xar bir ijtimoiy institutlarning kun tartibidan joy olganligi hammaga ma'lumdir. Biz o'z magistrlik tadqiqotimizdan ko'zlangan maqsadga erishish uchun bir qator kuzatish, o'rganish ishlarini olib borib quyidagicha xulosaga keldik. Oila farzand kalbida uygonadigan mehr-muhabbat, xayr-saxovat, o'zgarlar dardiga sherikchilik, vafo, sadoqat, vatanparvarlik, insonparvarlik, vijdon va burch, hallollik va poklikning asl muhandisi desak mubolag'a bulmas. Shuni e'tirof etish lozimki, o'zlarini o'ta madaniyatli, jamiyatning ilg'or kishilari sanaydigan juda

ko'pgina oila rahbarlarida biz yuqorida qayd etgan muhandislik, me'morlikdan bexabarlikni yaqqol ko'ra olishimiz juda achinarli holat. Negaki bolasining nima ishlar bilan mashg'ulligi, uning bo'sh vaqti qanday tashkil etilayotganligi, eng asosiysi farzand qalbidagi kechinmalarni, tug'yonlarini har bir ota-ona ham ilg'ab olmayotgani, yoki bo'lmasa "o'zining qimmatli vaqtini" farzandiga ajratishni istamayotganlarni har qadamda uchratish mumkin bo'lib qoldi.

Biz yashayotgan davr axborotlar xuruji davri bo'lib qoldi. Bu holat har bir ota-onadan farzandiga befarq bo'lmaslikni talab qiladi. Bu jarayonda esa ota-onalar o'quvchi farzandining uy-maktab-oila-mahalla hayotini to'g'ri tashkil qilishlari, ayniqsa, o'smir yoshida farzandlari bilan imkon qadar yaqinroq munosabatda bo'lishlari, ularning bo'sh vaqtlarini unumli tashkil etishlari, uyda badiiy adabiyotni targ'ib etishlari, turli xildagi kasb-hunar yo'nalishlariga tadbiiq etishlari kundalik ehtiyojga aylanishi shart.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. I.A.Karimov. O'zbekiston - kelajagi buyuk davlat. Toshkent, 1998 y.
2. A.Zunnunov. Pedagogika tarixi. Toshkent, 2000 y.
3. O.Musurmonova. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. Toshkent, 1996 y.
4. B.Ziyomhammadov. Pedagogika. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2006 y.
5. Karimov, U., & Karimova, G. (2018). GEOPOLITICHESKAYa KONKURENSIYa V INFORMASIONNOM PROSTRANSTVE. In Perspektivnyye informasionnyye texnologii (PIT 2018) (pp. 1368-1372).
6. Karimov, U., Xakimova, D., & Tulkinov, Z. (2018). ZADACHi POSTROYeNIYa GRAJDANSKOGO OBIЩYESTVA. Teoriya i praktika sovremennoy nauki, (10), 193-195.
7. Karimov, U. U. (2021). Scientific and Theoretical Foundations of the Formation of the Social Environment in the Family. Oriental Journal of Social Sciences, 37-40.